

Сравнение библиотек tkInter, PyQt, wxPython

Пальмов Сергей Вадимович, кандидат технических наук, доцент
 Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики;
 Самарский государственный технический университет (г. Самара)
 Поскиваткина Анастасия Анатольевна, студент 3 курса
 факультет «Информационные системы и технологии»;
 Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара)

В настоящее время одним из самых популярных языков программирования является Python. Python – это язык общего назначения. Он может применяться в различных сферах IT: от создания простого приложения до реализации систем на основе машинного обучения. Решение подобных задач, как правило, сопровождается разработкой графического интерфейса пользователя (GUI), для чего может быть использовано несколько библиотек. Следовательно, существует проблема выбора нужного инструментария. В данной статье рассмотрено создание простого GUI посредством трех библиотек: tkInter, PyQt, wxPython. Это позволит упростить для начинающих разработчиков решение задачи выбора подходящего инструмента создания пользовательского интерфейса.

Ключевые слова: Python, GUI, tkInter, PyQt, wxPython.

Comparison of tkInter, PyQt, wxPython libraries

Palmov Sergey Vadimovich, Candidate of Science Engineering, Associate Professor
 Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics;
 Samara State Technical University (Samara)
 Poskivatkina Anastasia Anatolyevna, 3rd year student
 faculty "Information Systems and Technologies";
 Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (Samara)

Python is one of the most popular programming languages. This is a general-purpose language. It can be applied in various areas of IT: from creating a simple application to implementing systems based on machine learning. The solution of such problems, as a rule, is accompanied by the development of a graphical user interface (GUI). Different libraries can be used to develop it. Therefore, there is a problem of choosing the right toolkit. The paper describes how to create a simple GUI using three libraries: tkInter, PyQt, wxPython. This will make it easier for novice developers to choose the right tool for creating a user interface.

Keywords: Python, GUI, tkInter, PyQt, wxPython.

Графический интерфейс пользователя, или Graphical User Interface (GUI), представляет собой систему средств для взаимодействия пользователя с компьютером, основанную на возможности доступа к системным объектам и функциям в виде графических компонентов экрана, например, окон, значков, меню, кнопок, списков. Манипулировать GUI можно при помощи клавиатуры или мыши [1, с. 293].

GUI-библиотека содержит наборы графических элементов управления называемые виджетами. При создании GUI программы обычно используется каскадный способ представления, то есть графические элементы управления добавляются поверх друг друга.

Для написания приложения на Python, имеющего человеко-компьютерный интерфейс, необходимо использовать GUI-библиотеки [2, с. 80]. Существует больше 30 кроссплатформенных библиотек для разработки GUI. В статье рассматриваются некоторые из них, а именно tkInter, PyQt, wxPython.

Tkinter (расшифровывается как Tk interface) – это кроссплатформенная библиотека для разработки графического интерфейса на языке Python, библиотека может быть использована в большинстве операционных систем. Tkinter входит в стандартный

дистрибутив Python, что означает отсутствие необходимости самостоятельной установки библиотеки [3, с. 14]. Библиотека tkInter является интерфейсом к языку программирования и инструменту создания графических приложений tcp/tk [4, с. 28].

Чтобы убедиться, что tkinter работает, можно воспользоваться стандартной функцией для тестирования библиотеки – tkinter_test():

```
import tkinter #импортировать библиотеку
tkinter._test() #функция для тестирования
```

После выполнения приведенного кода открывается представленное ниже окно, показывая версию Tcl/tk.

Рис. 1. Тестовое окно tkinter

Напишем простую программу для демонстрации основных принципов tkinter. Создадим окно с формой для регистрации. Первоначально импортируется библиотека tkinter и создается новое окно с заго-

ловком «Форма регистрации» и рамка, в которую будут помещаться текст и поля для ввода информации:

```
import tkinter as tk
# Создается новое окно с заголовком
window = tk.Tk()
window.title("Форма регистрации")
# Создается новая рамка `frm_form`
frm_form = tk.Frame(relief=tk.SUNKEN, border-
width=3)
# Помещает рамку в окно приложения.
frm_form.pack()
Для создания формы используются следующие
элементы: Label, Entry, Button. Label – текстовая
метка, служит для описания вводимой информации
в поле ввода (Entry):
# Создается текстовая метка «Фамилия»
lbl_first_name = tk.Label(master=frm_form,
text="Фамилия:")
# Создается поле для ввода фамилии
ent_first_name = tk.Entry(master=frm_form,
width=50)
Button – кнопка, создаваемая на форме. Для до-
бавления кнопки в окно формы реализован следую-
щий код:
# Создает новую рамку `frm_buttons` для разме-
щения
# кнопок "Отправить" и "Очистить".
frm_buttons = tk.Frame()
frm_buttons.pack(fill=tk.X, ipadx=5, ipady=5)
# Создает кнопку "Отправить" и размещает ее
# справа от рамки `frm_buttons`.
btn_submit = tk.Button(master=frm_buttons,
text="Отправить")
btn_submit.pack(side=tk.RIGHT, padx=10, ipadx=10)
# Создает кнопку "Очистить" и размещает ее
# справа от рамки `frm_buttons`.
btn_clear = tk.Button(master=frm_buttons,
text="Очистить")
btn_clear.pack(side=tk.RIGHT, ipadx=10)
Для отображения окна формы используется сле-
дующая конструкция:
window.mainloop()
```

Созданное окно формы регистрации представ-лено на рисунке 2.

Рис. 2. Окно, созданное при помощи tkinter

PyQt – это библиотека Python с открытым исходным кодом для виджет-инструментария Qt, который также функционирует как кроссплатформенная среда разработки приложений. Qt – это популярная среда C++ для написания приложений с помощью графического интерфейса для всех основных настольных, мобильных и встраиваемых платформ [5, с. 362].

PyQt является одним из наиболее часто используемых модулей для создания GUI-приложений в Python. Одной из особенностей приведенной библиотеки является возможность использования Qt Designer (дизайнер GUI), благодаря которому можно создавать сложные интерфейсы, перетаскивая нужные виджеты для создания нужной формы.

Прежде, чем создавать приложение на PyQt, требуется установить библиотеку PyQt и дизайнер Qt Designer в систему [6, с. 258]. Для операционной системы Windows нужно выполнить следующие команды в консоли:

```
pip install pyqt5
pip install PyQt5Designer
```

После установки вышеприведенных составляющих библиотеки, можно запустить дизайнер и создать приложение. Открыв диалоговое окно Qt Designer, необходимо выбрать форму шаблона (главное окно) создаваемого приложения. Диалоговое окно показано на рисунке 3.

Рис. 3. Диалоговое окно Qt Designer

Рис. 4. Процесс создания оконной формы

Для создания окна формы регистрации из панели инструментов виджетов, которая находится слева, в рабочую область перетаскиваются нужные элементы с соответствующими надписями: Label, Line Edit, Push Button (рисунок 4).

Есть два способа запуска приложения:

1) Так как файл, созданный в Qt Designer сохраняется с расширением .ui, прежде чем его запустить, необходимо конвертировать файл .ui в файл с расширением .py. Конвертация осуществляется выполнением следующей команды в консоли:

```
pyuis5 name.ui -o name.py
```

Затем сконвертированный файл импортируется в исполняемый код Python.

2) Загрузить файл .ui в исполняемый код Python, используя функцию loadUI("name.ui")

Созданное окно показано на рисунке 5.

Рис. 5. Окно, созданное PyQt

WxWidgets (ранее известная как wxWindows) – это кроссплатформенная библиотека инструментов, написанная на C++, с открытым исходным кодом для

разработки кроссплатформенных на уровне исходного кода приложений, в частности, для построения GUI [7, с. 187]. WxWidgets также имеет набор классов для работы с графическими изображениями, HTML, XML документами, архивами, файловыми системами, процессами, подсистемами печати, мультимедиа, сетями [8, с. 61].

WxPython – это оболочка Python для wxWidgets [9, с. 338].

Создание GUI может осуществляться с помощью визуального дизайнера GUI. Доступны многие IDE разработки для GUI, ориентированные на wxPython. Примеры дизайнеров: wxFormBuilder, wxDesigner, wxGlade, Боконстрактор, gui2py. Рассмотрим подробнее wxFormBuilder.

WxFormBuilder – это кроссплатформенный GUI-конструктор с открытым исходным кодом, который может переводить дизайн wxWidget GUI в формат C++, Python, PHP или XML.

Для создания GUI, прежде всего, необходимо загрузить и установить последнюю версию wxFormBuilder с сайта <https://sourceforge.net/projects/wxformbuilder/> и wxPython [10, с. 199]. Команда для установки wxPython в консоли:

```
pip install -U wxPython
```

При открытии wxFormBuilder появляется новый проект с пустой серой областью в центре. В окне свойств объекта выбирается имя проекта и язык программирования Python в качестве языка генерации кода (рисунок 6).

На вкладке «Формы» палитры компонентов выбирается «Рамка» (рисунок 7)

На вкладке «Макеты» добавляется вертикальный wxGridSizer (рисунок 8).

Затем добавляются из вкладки «Общие» необходимые элементы управления с соответствующими надписями: StaticText, TextCtrl, wxButton (рисунок 9)

Рис. 6. Новый проект в wxFormBuilder

Рис. 7. Вкладка «Формы»

Рис. 8. Вкладка «Макеты»

Рис. 9. Процесс создания оконной формы

После добавления всех элементов проект сохраняется и нажимается F8 для того, чтобы сгенерировать код Python, разработанного GUI. В исполняемый код Python импортируется сгенерированный ранее файл .ру, инициализируется класс RegF, в качестве атрибутов которого используется имя импортированного файла и имя созданного фрейма (рамки), добавляется конструкция для отображения окна:

```
import wx
import RegistrationForm
class RegF(RegistrationForm.MyFrame1):
    def __init__(self,parent):
        RegistrationForm.MyFrame1
app = wx.App(False)
frame = RegF(None)
frame.Show(True)
```

app.MainLoop()
 Созданный GUI показан на рисунке 10.

Рис. 10. Окно, созданное wxPython

В статье были рассмотрены популярные библиотеки для создания GUI. Все представленные библиотеки обладают схожими средствами для разработки приложений. Выбор отдельной из указанных выше

библиотек для создания своего GUI разработчик может выбрать исходя из собственных предпочтений.

Литература:

1. А. А. Москвитин, Решение задач на компьютерах: часть II. Разработка программных средств: учебное пособие. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 427 с.
2. Р. Дж. Торрес, Практическое руководство по проектированию и разработке пользовательского интерфейса.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. – 400 с.
3. J. E. Grayson, Python and Tkinter Programming. USA: Manning Publications, 2005. – 684 pages.
4. David Love, Tkinter GUI Programming by Example. UK: Packt Publishing, 2018. – 374 pages.
5. Н.А. Прохоренко, Python 3 и PyQt. Разработка приложений. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 704 с.
6. Lentin Joseph, Learning Robotics Using Python. UK: Packt Publishing, 2015. – 306 pages.
7. Julian Smart, Kevin Hock with, Stefan, Cross-Platform GUI Programming with wxWidgets. USA: Pearson Education, 2006. – 708 pages.
8. Sean McGrath, XML Processing with Python. Prentice Hall, 2000. – 527 pages.
9. Burkhard Meier, Python GUI Programming Cookbook: Develop functional and responsive user interfaces with tkinter and PyQt5, 3rd Edition. UK: Packt Publishing, 2019. – 486 pages.
10. Kenneth Reitz, Tanya Schlusser, The Hitchhiker's Guide to Python: Best Practices for Development. USA: O'Reilly Media, 2016. – 305 pages.